

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: НОВІ ПРІОРИТЕТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Малихіна О.Є.

кандидат психологічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: malykhinaelena17@gmail.com

Сучасне суспільство стикається із безліччю нових проблем, що пов'язані із глобалізацією – процесом світової економічної, політичної та культурної інтеграції, а також із фінансовою й економічною кризою і мають глобальний характер: тероризм, релігійні та військові конфлікти, криза культури й моральних цінностей, міграція населення, погіршення екології, масове безробіття, демографічні проблеми тощо. У зв'язку з потребою їх вирішення актуальності набуває питання зміни пріоритетів у вихованні молоді, що підростає. Одним з них, за думкою багатьох дослідників, є миротворче виховання, що засноване на ідеях педагогіки миру.

Педагогіка миру як парадигма ХХІ століття, що виступає у формі педагогічної стратегії, інноваційної педагогіки задля виживання соціуму, розроблялася у працях В. Андрущенко, І. Прокопенка та інших.

Педагогіка миру розглядається дослідниками як сукупність ідей, що відбивають філософську, педагогічну та психологічну характеристику миротворчого виховання. Вона спрямована як на усвідомлення всіма верствами населення глобальних проблем людства, так і на підготовку до їх розв'язання. Практична реалізація ідей педагогіки миру сприяє сприйманню людиною світу в його діалектичному історичному та культурному розвитку, допомагає осмисленню нею свого місця і ролі у єдиному й різноманітному світі шляхом вироблення свідомості та поведінки особистості, що відповідають мирним способам взаємодії.

Загалом ідеї педагогіки миру зорієнтовані на всі соціальні та вікові групи, але більшою мірою мають бути спрямовані на дітей і молодь. Успішна

реалізація ідей миротворчого виховання в представників молодих поколінь залежить від рівня сформованості їх у вчителів, тому що саме вони є основною ланкою освітнього процесу. Тому миротворче виховання, на наш погляд, є одним з основних завдань підготовки сучасних майбутніх учителів.

Виховання майбутніх учителів, засноване на ідеях педагогіки миру, може виступати як процес опанування ними принципами глобального мислення, котрі були запропоновані американським педагогом і філософом Р. Хенві:

1) формування в молоді широти бачення світу («світоглядної перспективи»), визнання рівноправними та рівноцінними різних точок зору на світ, будь-яких «образів» і картин світу;

2) увага до проблем та подій глобального масштабу, осмислення молоддю їхніх причин, характеру та наслідків;

3) виховання інтересу та поваги до культур народів усього світу;

4) формування системного мислення та навичок системного підходу до вивчення світових соціальних і природних процесів, знань про світову політичну систему;

5) виховання почуття міри та ступеня своєї участі у вирішенні локальних і глобальних проблем, уміння будувати тактику та стратегію участі у справах, що мають місцевий, загальнонаціональний чи загальносвітовий характер.

Основними завданнями виховання в межах педагогіки миру є такі: розвиток толерантності, миролюбства, демократичності, соціальної відповідальності, поважного ставлення до інших національностей, волі та почуття гідності кожної особистості, правам людини, виховання цілісної особистості, людини-миротворця, з почуттям відповідальності не лише за власну долю, але і за долю планети, за мир для всіх.

Результатом реалізації цих виховних завдань має стати такий рівень миротворчої вихованості студентської молоді, що складається з таких компонентів:

- когнітивний – глибина, усвідомленість знань, самостійність та стійкість суджень, наявність твердих переконань;

- емоційний – сила емоційних переживань, оцінні судження;
- поведінковий – уміння керуватися знаннями в поведінці, стійкість поведінки в конкретних ситуаціях.

Вирішення цього завдання потребує активізації виховної роботи в таких напрямках, як:

1) пошук, розробка та поширення педагогічних засобів, через які виховання та освіта можуть стати носіями педагогіки миру, каналом, завдяки якому ці ідеї входять у повсякденне життя;

2) формування в молоді готовності до усвідомленої та дієвої участі в житті суспільства з високим ступенем відповідальності за його долю;

3) роз'яснення сутності та переваг полікультурного світу та плюралістичного суспільства, в якому думка кожного має право на існування;

4) формування переконань і необхідності ненасильницького врегулювання конфліктів, а також умінь і навичок здійснення такого врегулювання;

5) створення під час виховної роботи поважних і взаємодоброзичливих стосунків між усіма учасниками навчально-виховного процесу, стосунків, що спонукають до взаємодії та творчості;

б) навчання умінням та навичкам критичного мислення.

Таким чином, основним пріоритетом у підготовці майбутніх педагогів в умовах сьогодення має стати миротворче виховання, формування в студентів миротворчого, глобального мислення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Адрущенко В. Педагогіка миру: актуальність теорії та практики. *Вища освіта України*. 2014. №2. С. 5-12.

2. Прокопенко І. Ф. Національно-патріотичне виховання і педагогіка миру. *Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти* : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 29 квіт. 2020 р. /

Комун. закл. вищої освіти «Дніпровська акад. неперервної освіти». Дніпро :
Охотнік, 2020. С. 127–128.